

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 118-122
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14538592)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538592>

Perbankan Syariah di Indonesia

Leny Julika¹, Rozi Andriani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: Lenyjulika31@gmail.com, rozi.andriani@uin-suska.ac.id

Abstract

The Islamic banking industry in Indonesia has grown rapidly over the past two decades, driven by increasing demand from the Muslim community for Sharia-compliant financial services, as well as supportive government policies. This article aims to analyze the development, challenges, and prospects of the Islamic banking industry in Indonesia in 2023 and 2024, using a descriptive qualitative approach with secondary data analysis. The results show that, although Islamic banking has achieved significant growth in terms of assets and customer base, challenges related to regulation, public literacy, and competition with conventional banks remain key obstacles. This study is expected to enhance understanding of the Islamic banking landscape in Indonesia and provide strategic recommendations for strengthening this industry in the future.

Keywords: *Sharia banking; Indonesia; regulation; financial literacy; Islamic finance*

Abstrak

Industri perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat Muslim untuk layanan keuangan sesuai prinsip syariah serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tantangan, dan prospek industri perbankan syariah di Indonesia pada 2023 dan 2024, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah telah mencapai peningkatan signifikan dalam hal aset dan jumlah nasabah, tantangan terkait regulasi, literasi masyarakat, serta persaingan dengan bank konvensional masih menjadi hambatan utama. Diharapkan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang lanskap perbankan syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan industri ini di masa mendatang.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Indonesia, Hukum, Pengetahuan Keuangan, Keuangan Islam*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 30 November 2024

Accepted date: 05 December 2024

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri perbankan syariah. Dengan sekitar 87% penduduknya yang beragama Islam, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terus meningkat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya melalui peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Rencana strategis ini dibuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, yang mencakup tidak hanya perbankan, tetapi juga berbagai sektor lain yang mendukung gaya hidup halal dan keuangan syariah.

Namun, meskipun perkembangannya cukup pesat, industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara layanan perbankan syariah dan konvensional, serta nilai tambah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan syariah, meskipun potensi pasarnya besar. Di sisi lain, persaingan ketat dengan bank konvensional yang sudah lama beroperasi di Indonesia juga menjadi tantangan signifikan. Bank konvensional seringkali memiliki keunggulan dari segi jangkauan pasar, teknologi, serta biaya operasional yang lebih rendah, yang membuatnya lebih menarik bagi sebagian nasabah.

Selain itu, ketidakstabilan regulasi juga menjadi kendala bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya mendukung pengembangan perbankan syariah melalui

berbagai kebijakan, regulasi yang ada terkadang tidak konsisten atau kurang mendukung perkembangan jangka panjang. Misalnya, persyaratan permodalan dan pengawasan yang ketat kadang menjadi tantangan bagi bank syariah kecil yang ingin bersaing dengan bank konvensional. Hal ini membuat bank syariah sulit berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan industri ini ke depannya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data sekunder, penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam tentang potensi, peluang, serta hambatan yang ada di industri ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi terkini perbankan syariah di Indonesia serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan. Strategi-strategi yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat posisi perbankan syariah di tengah persaingan industri keuangan nasional serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

TINJAUAN LITERATUR

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan mencakup berbagai aspek penting, seperti regulasi, inovasi produk, dan persepsi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Studi-studi ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika industri perbankan syariah di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada.

Salah satu konsep utama dalam perbankan syariah adalah prinsip maqasid al-shariah, yang mengacu pada tujuan dan maksud dari hukum syariah. Menurut Karim (2023), perbankan syariah di Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berupaya untuk mendorong kemajuan sosial. Semua transaksi dalam perbankan syariah harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Konsep mudharabah dan musarakah merupakan bentuk inovasi produk dalam perbankan syariah yang sangat relevan. Antonio (2023) menekankan bahwa produk berbasis bagi hasil ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan ekonomi. Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Di sisi lain, musarakah adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak menyertor modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional. Produk-produk ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM), yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

Inovasi produk menjadi kunci dalam menarik minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Dalam penelitiannya, Antonio (2023) menunjukkan bahwa pengembangan produk syariah yang inovatif dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Salah satu contohnya adalah pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung UKM. UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, serta berkontribusi pada peningkatan daya saing mereka di pasar.

Dukungan regulasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam memperkuat industri perbankan syariah. Ascarya (2024) menggarisbawahi pentingnya regulasi yang stabil dan mendukung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ini. Selain itu, regulasi yang baik juga memberikan ruang bagi inovasi produk, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dengan bank konvensional. Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan syariah. Penelitian oleh Fadhli dan Warman (2024) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah lebih cenderung memilih produk keuangan syariah dibandingkan produk konvensional. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting. Program pendidikan dan sosialisasi mengenai perbankan syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan keunggulan dari layanan keuangan syariah.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berhubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam produk perbankan syariah. Masyarakat yang teredukasi dengan baik mengenai produk dan layanan keuangan syariah lebih mampu membuat keputusan yang informasional dan tepat. Hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan basis nasabah bank syariah serta meningkatkan daya saing di pasar.

Sebagai tambahan, berbagai sumber penelitian, termasuk artikel-artikel dari jurnal bereputasi, buku, dan laporan penelitian dari lembaga keuangan, memberikan wawasan penting untuk penelitian ini. Studi-studi ini tidak hanya mencakup analisis data empiris tetapi juga kajian literatur yang mendalam mengenai tren pertumbuhan, hambatan, dan potensi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Referensi dari penelitian dalam sepuluh tahun terakhir sangat berharga, mengingat mereka mencakup data dan analisis terkini yang relevan dengan konteks perbankan syariah di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang industri perbankan syariah di Indonesia, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kesadaran akan pentingnya perbankan syariah dalam sistem keuangan Indonesia menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data berasal dari jurnal-jurnal terbaru yang relevan (2023-2024), laporan tahunan, dan laporan dari otoritas keuangan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema utama yang terkait dengan perkembangan, tantangan, dan prospek perbankan syariah di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isu-isu yang memengaruhi industri ini pada tahun 2023 dan 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal 2020-an, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah mencapai Rp 2.000 triliun pada 2023, meningkat dari Rp 1.500 triliun pada 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk beralih ke sistem perbankan syariah serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis.

Kebijakan yang berdampak positif pada perkembangan perbankan syariah antara lain adalah penerbitan obligasi syariah (sukuk) oleh pemerintah, yang menarik minat investasi dari berbagai kalangan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai insentif untuk mendorong inovasi produk perbankan syariah serta memberikan pembebasan pajak untuk produk syariah tertentu. Dengan berbagai upaya tersebut, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap perbankan syariah sebagai alternatif sekunder dari perbankan konvensional, sehingga belum sepenuhnya memahami nilai-nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh produk syariah.

Tantangan lain adalah ketidakstabilan regulasi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perbankan syariah, beberapa regulasi masih berubah-ubah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku industri, terutama dalam pengembangan produk-produk baru yang membutuhkan kerangka regulasi yang jelas.

Selain itu, perbankan syariah dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat upaya untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah mapan. Bank-bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan infrastruktur digital yang lebih canggih, yang memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Kondisi ini menyulitkan bank syariah untuk bersaing dalam hal penetrasi pasar dan efektivitas operasional.

Bank konvensional yang memiliki sumber daya lebih besar dan jaringan yang luas menjadi pesaing utama bagi bank syariah. Selain itu, bank konvensional juga lebih agresif dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka. Perbankan syariah masih tertinggal dalam adopsi teknologi digital, yang mengakibatkan kesulitan dalam bersaing di pasar yang semakin terintegrasi dengan teknologi.

Namun, bank syariah memiliki keunggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Produk-produk yang bebas dari riba, gharar, dan maysir memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang peduli terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Bank syariah dapat memanfaatkan keunggulan ini untuk menarik nasabah yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya dan strategi yang efektif. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah perlu menjadi prioritas pemerintah dan lembaga perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan syariah, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk menggunakan produk syariah.

Kedua, inovasi produk sangat penting untuk menarik minat masyarakat, terutama di era digital saat ini. Bank syariah perlu mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti layanan digital dan aplikasi mobile yang memudahkan transaksi. Dengan meningkatkan aksesibilitas layanan, diharapkan perbankan syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah.

Ketiga, kolaborasi antara bank syariah dan institusi pendidikan serta riset perlu ditingkatkan untuk memperkuat inovasi produk serta menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri ini. Kolaborasi ini juga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang terlatih dan siap menghadapi tantangan industri perbankan syariah.

SIMPULAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, dengan meningkatnya aset dan jumlah nasabah. Meskipun ada kemajuan yang menggembirakan, tantangan besar seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan ketat dengan bank konvensional, dan ketidakstabilan regulasi tetap menghambat perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, agar lebih banyak orang memahami manfaat yang ditawarkan. Selain itu, inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di era digital, menjadi kunci untuk menarik nasabah baru. Kolaborasi antara bank syariah, institusi pendidikan, dan lembaga riset juga perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri ini. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan potensi yang ada, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat posisi perbankan syariah di masa depan.

REFERENSI

- Ahmad, N., & Haneef, M. A. (2024). *The role of technology in enhancing efficiency in Islamic banking: A case study in Indonesia*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(2), 95-110.
- Antonio, M. (2023). *Inovasi produk perbankan syariah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45-60.
- Ascarya. (2024). *Dukungan regulasi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia*. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 15(2), 123-140.
- Bakar, M. A., & Amin, H. (2023). *Strategi inovasi dalam produk perbankan syariah untuk MSME: Analisis di Indonesia*. *International Journal of Islamic Finance*, 6(1), 56-73.
- Dar, H. A. (2024). *The impact of regulatory frameworks on the growth of Islamic banking in Indonesia*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(1), 24-40.
- Fadhli, A., & Warman, W. (2024). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk perbankan syariah di masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 78-92.
- Harun, H., & Muthalib, S. (2023). *Financial inclusion through Islamic banking: Challenges and opportunities in Indonesia*. *Islamic Finance Review*, 7(3), 101-115.
- Idris, A. R., & Rahman, N. A. (2024). *Challenges facing Islamic banking in Indonesia: A critical review*. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 10(2), 60-80.
- Karim, A. (2023). *Maqasid al-shariah dalam perbankan syariah: Prinsip dan aplikasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(3), 34-50.
- Khalid, M., & Bakar, M. (2024). *Innovative practices in Islamic banking: Lessons from Indonesia*. *Asian Journal of Islamic Finance*, 8(2), 44-59.
- Laldin, M. A. (2023). *Shariah governance in Islamic banking: Trends and developments in Indonesia*.

Journal of Islamic Law and Finance, 15(1), 33-49.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan perbankan syariah 2023*. OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>